

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ПРИ ГОЛОВНЫХ БОЛЯХ

Дустова Гульзода Комилжоновна

Ассистент кафедры общественного здравоохранения и менеджмента здравоохранения Самаркандского государственного медицинского университета,
Самарканд, Узбекистан

Исраилова Сохиба Бурибайевна.

Старший преподаватель кафедры общественного здоровья и менеджмента здравоохранения Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

Annotation: Headache is a symptom that worries many of our people today. Headache has become the background of the disease, and we tend to take many medications for headaches. The medications we take for simple headaches cause serious harm to our body. The drug taken primarily affects the function of the gastrointestinal tract, and the drug considered the most harmless to the liver is sure to cause significant damage to kidney function. However, this problem can be solved without drugs, using gentle massaging methods that affect the reflexes in 15-20 minutes.

Key words: Headache, reflexology, massage.

Аннотация: Головная боль – это симптом, который беспокоит сегодня многих наших людей. Головная боль стала фоном заболевания, и мы склонны принимать множество лекарств от головной боли. Лекарства, которые мы принимаем от простой головной боли, наносят серьезный вред нашему организму. Принимаемый препарат в первую очередь влияет на функцию желудочно-кишечного тракта, а препарат, считающийся самым безвредным для печени, обязательно нанесет значительный ущерб функции почек. Однако эту проблему можно решить и без лекарств, с помощью щадящих массирующих методов, воздействующих на рефлексы за 15-20 минут.

Ключевые слова: Головная боль, рефлексотерапия, массаж.

Цель: Снять головную боль без лекарств, с помощью рефлексотерапии.

Материалы и методы: Головная боль – один из наиболее частых симптомов различных заболеваний. Возникает вследствие воздействия на нервные окончания оболочек головного и спинного мозга и вен. Сильная усталость, простуда, нервозность, заболевания полости носа, гипертония, нарушения кровообращения или опухоли головного мозга, инфекционные заболевания, заболевания внутренних органов, травмы и другие причины головных болей. При сосудистых заболеваниях головная боль усиливается, когда человек сильно утомлен, когда он употребляет алкоголь, много курит, подвергается воздействию шума, неприятных запахов, яркого света. Больные гипертонией чувствуют тяжесть в голове после сна, боль в области шеи. Обычно боль облегчается выполнением легких упражнений утром во время сна в проветриваемом помещении. Мигрень характеризуется головной болью. Также при напряжении мышц головы при остеохондрозе возникают головные боли во время работы, при чтении из-за напряжения мышц шеи в результате неправильного положения головы. Чтение и письмо при тусклом свете могут вызвать напряжение глаз, а глазные заболевания, например глаукома, могут вызвать головные боли. Полностью избавиться от боли не получится. На него могут влиять различные причины. Например, постоянная нервозность и стресс. По статистическим данным, больше всего головных болей возникает у людей, не знающих, что такое отдых и не умеющих расслабляться, а также возникает от пассивного образа жизни. Иногда головную боль можно облегчить, просто лежа неподвижно, поскольку напряжение и нервозность могут вызвать боль.

Мы предлагаем методы рефлексотерапии, которые гораздо полезнее лекарств от головной боли:

Сделайте глубокий вдох. Положите ладони на лоб и напрягите шею. В этом положении нужно задержать дыхание на 5 секунд. Затем выдохните и повторите это движение 5 раз. Помассируйте место, где большой палец встречается с указательным пальцем. Разведите пальцы в обе стороны, если

при нажатии вы почувствуете боль – это активная точка. Помассируйте около 5 минут, и головная боль быстро утихнет.

Массирование точки над носом поможет уменьшить головную боль, определите эту точку, это место где встречаются линия бровей и линия носа. Есть две симметричные точки – это кончики бровей, массируйте обе одновременно.

Часто помогает массаж мягкой части уха. Массируйте точки слегка согнутым углом от роста волос одновременно двумя пальцами. Надавливание на зону роста волос шеи, впадины с обеих сторон шейного отдела позвоночника.

Чтобы упростить эту часть, представьте, что у рубашки есть воротник, и найдите ключицу на высоте воротника.

Вывод: Из вышесказанного можно сказать, что для избавления от головных болей следует воздерживаться от вредных лекарств, обогащать свою жизнь новостями и стараться быть максимально свободными от стрессов. А во время головной боли давайте принесем себе пользу простыми массирующими массажами. Можно также сказать, что упомянутые выше массажи дают нам больше душевного спокойствия, чем лекарства.

REFERENCES

1. A'lamovich K. A., Komiljanovna D. G. ANOLIO'RTASIDA YUQUMLIKASALLIKLARNING KELIBCHIQISHI VATAR QALISHI XAVFINI KUCHA Y TIRUVCHI OMILLAR //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 5. – №. 1. – С. 9-12.
2. Dustova, G., & Karimov, A. (2022). ONALIK VA BOLALIKNI MUHOFAZA QILISH BORASIDA OLIV BORILAYOTGAN ISHLAR. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(12), 743–746. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6325>
3. Dustova G., Soxiba I. Tibbiyotoliyo 'quvyurtlaridasog 'lomturmushtarzihaqidata' limberishningo 'zigaxosxususiyatlari //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 754-759.

4. Dustova G. K. et al. Measures taken to prevent coronavirus infection in Samarkand region //Экономикаи социум. – 2020. – №. 11 (78). – С. 102-105.
5. Dustova G. K., Kurbanov A. A. SAMARQAND VILOYATI AHOLISI ORASIDA COVID-19 KASALLIGIDAN KEYINGI BEMORLARGA KUZATILGAN KASALLIKNING ASORATI VA KASALLIKLARNING O'ZIGA XOS KECHISH XUSUSIYATLARI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 186-189.
6. Ergashevna, K. D., Komildzhonovna, D. G., Khakimovna, K. K., & Rahmatulloevich, K. K. The Level and Structure of the Incidence of Malignant Tumors of the Oral Cavity Among the Population of the Republic of Uzbekistan. International Journal on Integrated Education, 3(12), 177-180.
7. Dustova G. K., O'rinboyev F. X. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TIBBIY SUG'URTANI JORIY ETISH BEMORLAR SOG'LIG'INI TIKLASH UCHUN ILK QADAM SIFATIDA //Involta Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 41-45.
8. Kurbanov Anvar A'lamovich, & Dustova Gulzoda Komiljanovna. (2023). AHOLI O'RTASIDA YUQUMLI KASALLIKLARNING KELIB CHIQISHI VA TARQALISHI XAVFINI KUCHAYTIRUVCHI OMILLAR. Лучшие интеллектуальные исследования, 5(1), 9–12. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/520>
9. Dustova, G. K. (2024). COVID-19 KASALLIGINIBOSHIDANO'TKAZGANBEMORLARDAOG'IZBO'SHLIG'ISH ILLIQQAVATIDAKUZATILGANKLINIKO'ZGARISHLAR. Involta Scientific Journal, 3(3), 69–72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10935808>
10. Gulzoda Komiljanovna Dustova, Ruxshona Baxrillayevna Ismatullayeva ABU RAYHON BERUNIYNING “SAYDANA” ASARINING XUSUSIYATLARI // Academic research in educational sciences. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/abu-rayhon-beruniyning-saydana-asarining-xususiyatlari> (дата обращения: 24.01.2024).

11. Abdugapparovna, M. S. . (2024). INNOVATION IN HEALTHCARE ORGANIZATION:FACTORS AND METHODS. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(2), 153–164. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds/article/view/2076>
12. Рузимуратова Ю. Tibbiyot sohasida faoliyat ko'rsatayotgan hamshira ayollarning sog'lig'iga ta'sir etuvchi shart sharoitlar va omillar //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 270-281.
13. G. K. Dustova, & F. X. O'rinboyev. (2024). ISSUING MEDICAL INSURANCE FOR THE PURPOSE OF EXTENDING THE LIFE OF THE POPULATION AND FURTHER IMPROVING DISEASE PREVENTION MEASURES. *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing*, 2(4), 21–24. Retrieved from <http://webofjournals.com/index.php/5/article/view/1095>
14. Kurbanov Anvar A'lamovich, & Dustova Gulzoda Komiljanovna. (2023). AHOLI O'RTASIDA YUQUMLI KASALLIKLARNING KELIB CHIQISHI VA TARQALISHI XAVFINI KUCHAYTIRUVCHI OMILLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 5(1), 9–12. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/520>
15. Исраилова Сохиба Бурибаевна и Го'зал Олтибоева Гулом кызы. (2024). ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Среди СТУДЕНТОВ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. *Web of Medicine: журнал медицины, практики и сестринского дела*, 2(1), 79-83. Извлечено из <https://webofjournals.com/index.php/5/article/view/707>.
16. Israilova Sokhiba Buribayevna, & Мелибайева Умида Мирзабайевна. (2024). РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И ОСТЕОХОНДРОЗЕ. *Web of Medicine: Журнал медицины, практики и сестринского дела*, 2(1), 62-65. Извлечено из <https://webofjournals.com/index.php/5/article/view/703>
17. Soxiba Israilova Buribayevna, & Guzal Oltiboeva Gulom qizi. (2024). STATSIONAR TIBBIY YORDAM KO`RSATISHNI TASHKIL ETISH. *Лучшие*

- интеллектуальные исследования*, 13(2), 133–136. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/3646>
18. Soxiba Israilova, Shavkat Juraev, & Dilfuza Amanova. (2024). DAVOLASH MUASSALARIDA BIRLAMCHI PROFILAKTIKANI TASHKIL ETISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 13(5), 125–129. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/3645>
19. Israilova Soxiba Buribayevna, & Mirbabaeva Feruza Rustamovna. (2023). YURAK QON TOMIR KASALLIKLARI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 7(1), 28–30. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/828>
20. Buribayevna, I. S. . (2022). SOG'LIQNI SAQLASHGA MOLIYAVIY RESURSLARNING SARFLANISHINI O'RGANISH. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 2(3), 49–54. Извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/1270>
21. Mamasolieva Shoxista Abdugapparovna, & Israilova Soxiba Buribayevna. (2023). TA'LIM-TARBIYA SOHASIGA YANGICHA YONDASHUV — BARQAROR TARAQQIYOT GAROVI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 5(1), 3–8. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/519>
22. Sharofitdinovna N. P., Abduroziqovich K. A., Dilovarovna B. J. EMERGENCY CARE ORGANIZATION //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 18-20.
23. Sharofitdinovna N. P., Alamovich K. A., Dilovarovna B. J. ANALYSIS OF A HEALTHY LIFESTYLE AMONG STUDENTS //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 30-33.
24. Юлдашева Ш. А., Нуритдинова П. Ш. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА //World of Scientific news in Science. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 131-136.

25. Nuritdinova, P. S., & Kushmatova, D. E. (2022). The role of nursing staff in the formation of a healthy lifestyle of children. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 122–128.
26. Parvina Sharofitdinovna Nuritdinova. (2023). FEATURES OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE IN STUDENTS. World Bulletin of Public Health, 21, 191-193. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/2598>
27. Parvina N.Sh. Promotion of a healthy lifestyle among the population // Экономика и социум. – 2022. – No 1(92). – P. 151-157.
28. Sharofitdinovna N. P., Shomurotovna R. Y. FARINGIT KASALLIGI HAMDA UNING OLDINI OLISH // Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 5. – №. 1. – С. 169-174.